

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 125 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	

MULKIY SOLIQLAR MA'MURIYATCHILIGI VA ULARDAN SOLIQ XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA FOYDALANISH

Aliyarov Olim Abdug'aparovich

Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-3784-4335

Annotatsiya: Ushbu maqolada mulkiy soliqlar ma'muriyatchiligi va ulardan foydalanish orqali soliq xavfsizligini ta'minlash masalalari tahlil qilinadi. Soliq ma'muriyatchiligi va nazoratining asosiy tamoyillari, soliq organlarining vazifalari va ularning iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, mulkiy soliqlar bo'yicha soliq imtiyozlari, soliq bazasini shakllantirish, soliq rejalashtirish usullari va soliq yukini baholash kabi yo'nalishlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda mulkiy soliqqa tortishning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan bo'lib, xususan, kadastr agentligi va soliq organlari hamkorligida soliq hisobini takomillashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, soliq xavfsizligini ta'minlash maqsadida tahdidlar va tavakkalchiliklarni aniqlash algoritmi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mulkiy soliqlar, soliq ma'muriyatchiligi, soliq xavfsizligi, kadastr bahosi, soliq nazorati, soliq yuki, soliq imtiyozlari, mol-mulk, investitsiya, iqtisodiy xavfsizlik.

Abstract: This article analyzes the issues of property tax administration and ensuring tax security through their use. The main principles of tax administration and control, the tasks of tax authorities and their impact on economic security are studied. Also, such areas as tax incentives for property taxes, the formation of the tax base, tax planning methods and assessment of the tax burden are analyzed. The study develops proposals to increase the efficiency of property taxation, in particular, the need to improve tax accounting in cooperation with the cadastral agency and tax authorities is emphasized. At the same time, an algorithm for identifying threats and risks has been developed to ensure tax security.

Key words: property taxes, tax administration, tax security, cadastral valuation, tax control, tax burden, tax incentives, property, investment, economic security.

Аннотация: В статье анализируются вопросы обеспечения налоговой безопасности посредством администрирования и использования имущественных налогов. Изучаются основные принципы налогового администрирования и контроля, функции налоговых органов и их влияние на экономическую безопасность. Также будут проанализированы такие направления, как освобождение от налога на имущество, формирование налоговой базы, методы налогового планирования и оценка налоговой нагрузки. В ходе исследования были разработаны предложения по повышению эффективности налогообложения имущества, в частности, подчеркнута необходимость совершенствования налогового учета во взаимодействии с кадастровым органом и налоговыми органами. При этом разработан алгоритм выявления угроз и рисков для обеспечения налоговой безопасности.

Ключевые слова: налоги на имущество, налоговое администрирование, налоговая безопасность, кадастровая оценка, налоговый контроль, налоговая нагрузка, налоговые льготы, имущество, инвестиции, экономическая безопасность.

KIRISH

Mulkiy munosabatlar va mulkka soliq solish iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Davlatning soliq siyosatini samarali boshqarish va mulkiy soliqlarning to'g'ri ma'muriy boshqaruvi soliq xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Soliq ma'muriyatchiligi soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda, soliq tushumlarini davlat budjetiga to'liq va o'z vaqtida kirib kelishini ta'minlashda asosiy vositalardan biri sifatida qaraladi.

Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish uchun, birinchi navbatda, soliq qonunchiligini modernizatsiya qilish, soliq organlarining nazorat funksiyalarini mustahkamlash va soliq to'lovchilarga qulay muhit yaratish lozim. Shu bilan birga, kadastr agentligi bilan hamkorlikda mulkni hisobga olish va uning kadastr bahosini shakllantirishni takomillashtirish orqali mulkiy soliqlarning asosli undirilishi ta'minlanadi.

Mulkiy soliqlar ma'muriyatchiligi – bu soliq obyektlarining to'g'ri ro'yxatga olinishi, baholash metodikasi aniq belgilanishi, soliq to'lovlarini elektron shaklda qabul qilish va nazorat qilish, imtiyozlar hamda soliq stavkalarining

maqbulligi kabi keng ko'lamli jarayonni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon soliq xavfsizligini ta'minlash bilan bevosita bog'liq bo'lib, iqtisodiyotda "yashirin" sektorni qisqartirish, korrupsiyani kamaytirish, davlat budjeti barqarorligini oshirish, mahalliy daromad manbalarini mustahkamlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda mulkiy soliqlar ma'muriyatchiligining o'rni va ahamiyati turli ilmiy tadqiqotlar, iqtisodiy nazariyalar hamda amaliy izlanishlarda keng ko'rib chiqilgan. Quyida mazkur masalani yoritib bergan asosiy ilmiy manbalar sharhi keltiriladi.

R. Bird va D. Slack rivojlanayotgan mamlakatlarda mahalliy soliqlar, xususan, mulk solig'ining barqaror rivojlanishga ta'sirini o'rganib, mahalliy moliyaviy resurslarni shakllantirish va soliqqa tortish tizimini adolatti tashkil etish zarurligini ta'kidlaydilar. Ular mulk solig'ini mahalliy budjet daromadlari uchun barqaror manba sifatida ko'rib chiqib, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish mahalliy iqtisodiy taraqqiyotga bevosita ijobiy hissa qo'shishini qayd etadilar [2].

W. Fischel "Uy egalari nazariyasi" konsepsiyasini ilgari surib, mulk egalari (yoki "uy egalari") mahalliy hukumat qarorlariga faol ta'sir ko'rsatishi, soliq stavkalari hamda turli imtiyozlar shakllanishida ularning manfaatlari ustuvor bo'lishi mumkinligini bayon qiladi. Bu nazariyaga ko'ra, soliq ma'muriyatchiligi faqatgina texnik jarayon bo'lib qolmay, balki siyosiy va ijtimoiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni, uy egalarning mulk qiymatini saqlash yoki oshirish manfaatlari "hududiy siyosat"da sezilarli ta'sir kuchiga ega bo'ladi[3].

R.A. Musgrave o'zining klassik ishlarida (1959-yil) mulk solig'ining ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi rolini alohida ta'kidlaydi. Olimning ta'kidlashicha, mahalliy soliqlarning samarali boshqaruvi hududlarda barqaror iqtisodiy sharoitni yaratishda muhim omil bo'la oladi [5].

V. Tanzi tadqiqotlari ham soliqqa tortish siyosati makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiya darajasi va aholi farovonligiga kuchli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Tanzi fikricha, mulk solig'i bo'yicha ma'muriyatchilikni mustahkamlash mahalliy darajada ijtimoiy himoya dasturlari, ta'lim, sog'liqni saqlash va infratuzilma loyihalariga yetarli resurs ajratish imkonini oshiradi [6].

Mulkiy soliqlar bo'yicha imtiyozlar, stavkalar va raqamli iqtisodiyot sharoiti

U.T. To'lakov mulkiy soliqlar bo'yicha imtiyozlar va stavkalar belgilash amaliyotini takomillashtirish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq ma'muriyatchiligining o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rgangan. Olimga ko'ra, mulk solig'idan imtiyozlar berish tartibini qayta ko'rib chiqish va maqsadli yo'naltirish kerak. Aks holda, haddan tashqari keng ko'lamdagi imtiyozlar hududlarning budjet salohiyatini pasaytirishi mumkin [8;9]. Soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish va elektron reyestrlar yaratish esa korrupsiya holatlarini kamaytirish, "xufiyona bitimlar"ni aniqlash, budjet tushumlarini barqaror o'sishda muhim ahamiyat kasb etadi [10; 11]. Mulkiy soliqlar bo'yicha to'lov intizomini mustahkamlash orqali hududlar infratuzilmasini yaxshilash, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish va aholi turmush farovonligini ko'tarish imkoni ortishi ta'kidlanadi [12; 13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda hududiy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda mulkiy soliqlar ma'muriyatchiligining o'rni tahlil qilindi. Buning uchun nazariy tahlil, statistik ko'rsatkichlar tahlili, iqtisodiy modellashtirish va ekspert baholash usullari uyg'unlashtirildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mulkiy soliqlarning samarali ma'muriyatchiligi hududlarning barqaror rivojlanishi va ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mulkiy munosabatlar va mol-mulkka soliq solishni boshqarishda sodir bo'layotgan jarayonlarni nazorat qilish, tahlil qilish, davlat va soliq to'lovchilarning soliq tavakkalchiliklarini baholash, munosabatlar subyektlarining barqaror va xavfsiz rivojlanishini ta'minlaydigan qarorlar qabul qilish vositalari katta rol o'ynaydi.

Ma'lumki, soliq organlari o'z maqomiga ko'ra qonunchilik asosida soliq nazorati funksiyalariga ega. Soliq ma'muriyatchiligining asosiy elementlari etib quyidagilar belgilangan [15]:

1. Soliq to'lovchilar (yig'imlar to'lovchilar) tomonidan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish;
2. Soliq organlari tomonidan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarining amalga oshirilishi va ijro etilishini nazorat qilish;
3. Vakolatli organlar kasbiy faoliyatining barcha yo'nalishlarini tashkiliy, uslubiy va tahliliy jihatdan ta'minlash, shuningdek, soliqlarni hisoblash mexanizmi, soliq nazorati texnologiyalari va usullarini isloh qilish bo'yicha monitoring va takliflar ishlab chiqish.

Soliq organlarining nazorat faoliyatining asosiy maqsadi soliq to'lovlarining davlat budjetiga to'liq tushishini ta'minlashdan, shu jumladan soliq sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish va ularni aniqlash orqali amalga

oshirishdan iborat. Ko'rinib turibdiki, soliq nazoratining maqsadi va mamlakat budjeti tizimiga soliq to'lovlarning to'liq tushmasligi bilan bog'liq soliq xavfsizligiga tahdidlarga qarshi kurashish vazifasi bir-biriga mos keladi. Shuning uchun soliq nazorati tadqiqotchilar va mutassislar tomonidan adolatli ravishda soliq xavfsizligi va umuman iqtisodiy xavfsizlikning omili va bir vaqtning o'zida vositasi sifatida ta'riflanadi [14]. Iqtisodiy xavfsizlik va uning soliq tarkibiy qismi – soliq ma'muriyatchiligi so'nggi yillarda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu soliq sohasidagi ko'plab huquqbuzarliklar, barcha darajadagi budjetlar oldida soliq to'lovlari bo'yicha qarzdorlik, shuningdek, iqtisodiyotning nazorat qilinmaydigan (yashirin) sektorining sezilarli hajmi bilan bog'liq. Ushbu omillar O'zbekiston uchun ham soliq, ham iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan juda katta muammoni keltirib chiqaradi.

Mamlakatimizda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Darhaqiqat 2018-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi soliq yukini kamaytirish va soliq tizimini soddalashtirish, soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay muhitni shakllantirish vazifalarini amalga oshirishni davom ettirish imkonini berdi [1].

Shu bilan birga, soliq tizimida ishbilarmonlik va investitsiyaviy faollikni oshirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek, soliq islohotlarini samarali amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan quyidagi kamchilik va muammolar mavjudligi:

birinchidan, soliq ma'muriyatchiligi tashkil etish tamoyillari eskirgan bo'lib, soliq to'lovchilarga kompleks xizmatlar ko'rsatishni, shuningdek ular tomonidan soliq majburiyatlarining ixtiyoriy bajarilishini ta'minlanmayotganligi;

ikkinchidan, soliq majburiyatlarini bajarishda ma'muriy xarajatlar (sarflanadigan vaqt va mablag') darajasi yuqori ekanligi;

uchinchidan, soliq sohasida imtiyozlar berish borasida aniq mezon va mexanizmlar mavjud emasligi;

to'rtinchidan, xufiyona iqtisodiyot darajasini qisqartirishga qaratilgan, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish jarayonlarini rag'batlantiruvchi jamoatchilik nazorati mexanizmlari mukammal emasligi;

beshinchidan, soliq to'lovchi bilan soliq organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlovchi yagona standart va dasturiy mahsulotlar mavjud emasligi;

oltinchidan, soliq hisobi sifatini pasaytiradigan, soliq bazasining kengayishi va barqaror soliq tushumlarini ta'minlashga to'sqinlik qiladigan idoralararo axborot hamkorligi sust yo'lga qo'yilganligi;

yettinchidan, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash sohasida hamda soliq organlari xodimlari faoliyatini baholashda tizimli kamchiliklar mavjudligi ko'rsatib o'tilgan.

Ushbu kamchilik va muammolar soliq tizimini jadal rivojlantirish, soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish hamda soliqlar va majburiy to'lovlarning talab darajasida yig'ilishiga to'sqinlik qiladi.

Shu munosabat bilan quyidagi maqsad, vazifa va asosiy yo'nalishlarni nazarda tutuvchi soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirish strategiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etgan.

Soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirish strategiyasida soliq tavakkalchiliklarini baholash tizimini joriy qilish va soliq hisobini takomillashtirishda ko'chmas mulk bo'yicha soliq solinadigan obyektlarni to'liq hisobga olinishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Fikrimizcha, ko'chmas mulk bo'yicha soliq solinadigan obyektlarni to'liq hisobga olinishini ta'minlashda Kadastr agentligining o'рни muhim hisoblanadi.

Ta'kidlash lozimki 2020-yilning sentyabrda yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasining vazifalari qayta ko'rib chiqildi, buning natijasida yerlarni hisobga olish va kadastr sohasidagi vazifalarni belgilab beruvchi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Kadastr agentligi tashkil etildi.

Geodeziya va kartografiya faoliyati sohasi, davlat kadastrini yuritish sohasi, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasi, davlat yer, kadastr va geodeziya nazoratini ta'minlash Agentlikning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi.

O'zbekistonda bugungi kunda Kadastr agentligi tomonidan 11 turdagi davlat xizmatlarini taqdim etib kelmoqda:

ko'chmas mulk huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish;

ko'chmas mulk obyektlari uchun kadastr pasportini tayyorlash;

bino va inshootlar ijarasi shartnomalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish;

servitut shartnomalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish;

ipoteka va ipoteka shartnomalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish;

mulkda uy-joy borligi (yo'qligi) to'g'risida ma'lumot berish;

uy-joy maydoni haqida ma'lumot berish;

ko'chmas mulk obyektlarining manzillarini tayinlash, o'zgartirish va tugatish;

geodeziya-kartografiya faoliyatini litsenziyalash;

bino va inshootlarni qurish (rekonstruksiya qilish) bilan tugallangan foydalanishga qabul qilish. ko'chmas mulk haqida ma'lumot berish.

Yuqorida qayd etilgan barcha xizmatlar Davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali taqdim etiladi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortishda, soliqlarni hisob-kitob qilishda bevosita xizmat qiladi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, soliq organlari faoliyatini yanada takomillashtirish borasida soliq ma'muriyatchiligi jarayonini avtomatlashtirish ko'zda tutilgan.

Soliq muhitining qulayligi (yaxshilanishi) soliq organlari va mulkiy soliqlarni to'lovchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada samarali rivojlantirishga hamda soliq nazoratining quyidagi vositalarni qo'llash bo'yicha sezilarli natijalarga erishishiga ko'maklashishi lozim:

mol-mulk soliqlari bo'yicha soliq imtiyozlari;

soliq bazasini belgilash;

soliqni rejalashtirish va mol-mulk soliqlaridan tushumlarni bashorat qilish usullari;

to'lanadigan mol-mulk soliqlari ta'sirida soliq yuki darajasini baholash va boshqalar.

Vositalar ro'yxati har bir aniq soliq to'lovchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari uchun yakka tartibda kengaytirilishi mumkin. Ularning qonuniy qo'llanilishidagi barcha elementlar mavjud soliq tavakkalchiliklarini kamaytirishga, xo'jalik yurituvchi subyektning soliq xavfsizligiga tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan deb hisoblanishi maqsadga muvofiqdir.

Soliq imtiyozlari tizimi soliq to'lovchilar o'rtasida soliq yukini yanada teng taqsimlash imkonini beradi va shu bilan birga ular qo'llaniladigan soliqlarning samaradorligini oshiradi. Muayyan soliqlar va soliq bo'lmagan to'lovlarning yo'naltirilganligi ba'zan ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan to'lov qobiliyatiga ega bo'la olmaydigan nisbatan kam sonli soliq to'lovchilarga nisbatan imtiyozlar yordamida tuzatishlar kiritishni talab qiladi. Imtiyozlarning tizimlari va turlarini ko'rib chiqishda davlat tomonidan joriy qilinayotgan va soliq to'lovchilar, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari orasida katta shuhrat qozongan «soliq ta'tillariga» alohida e'tibor qaratiladi. Shu bilan birga, amnitsiya va uzoq muddatli soliq ta'tillarini suiiste'mol qilish soliq madaniyatining uzoq muddatli xususiyatiga va budjetga soliqlarni o'z vaqtida to'lash ulushining pasayishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Soliq to'lovchilarning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va ixtiyoriy bajarishi bunday hollarda eng kam darajaga keltiriladi.

Aksincha, soliq imtiyozlarini qo'llashda soliq nazoratining natijadorligi yangi biznesni rivojlantirish, soliq bazasini kengaytirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Fikrimizcha, soliq to'lovchilarni mulkiy soliqlarning yangi formatiga yanada ravon moslashtirish uchun qo'shimcha qulay shart-sharoitlar yaratish – soliq to'lovchilar uchun oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsiyentlar shkalasini joriy etish zarur. Bunday koeffitsiyentlar shkalasining implementatsiyasini biz imtiyozli tizimdan mustaqil ravishda ko'rib chiqamiz, ammo individual hollarda shkala imtiyozli tizimni to'ldirishi mumkin. Masalan, imtiyozlar ayrim toifadagi soliq to'lovchilarga mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilish imkonini bersa, koeffitsiyentlar shkalasi mol-mulkning foydalaniladigan maydoni, uning qiymati, geografik joylashuvi, foydalanish muddati va boshqalarga qarab soliq yukini taqsimlashi mumkin.

Modomiki, mol-mulk solig'i mahalliy soliq ekan, koeffitsiyentlar shkalasi har bir hudud tomonidan alohida ishlab chiqilishi, ushbu hududdagi iqtisodiy holatga mos ravishda o'zgartirilishi mumkin: biznes uchun jozibadorroq subyektlar bo'lgan yuridik shaxslarning mol-mulk solig'ini hisoblashda oshiruvchi koeffitsiyentni belgilashi mumkin, infratuzilmaga investitsiya kiritish va ish o'rinlarini yaratishni talab qiladigan hududlar esa pasaytiruvchi koeffitsiyentlar tizimidan foydalanishi mumkin. Koeffitsiyentlar shkalasini tuzatish jarayonining osonligi hududdagi iqtisodiy vaziyatdagi har qanday o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini beradi.

Mol-mulkdan maqsadli foydalanish (yoki mol-mulkdan investitsiya aktivi sifatida foydalanish) soliq imtiyozlari (preferensiyalar) ni qo'llashda munozarali yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tashkilot faoliyatining asosiy turlarida mol-mulkdan foydalanishning e'lon qilingan maqsadlarini haqiqiy maqsadlar bilan taqqoslash imtiyozlarni qo'llash uchun soliq to'lovchilar toifalarini va koeffitsiyentlar shkalasini chuqurroq farqlash imkonini beradi.

Hududiy iqtisodiyotning joriy ehtiyojlaridan kelib chiqib, mol-mulkni soliqqa tortishda imtiyozlar investitsiya yoki bevosita ishlab chiqarish subyektlariga berilishi kerak. Mol-mulkdan investitsiya maqsadlarida amalda foydalanilgan taqdirda, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni yuridik shaxslarning investitsiya aktivlarini sotishdan olinadigan foyda solig'i bilan bog'liq holda ko'rib chiqish lozim. Bizning fikrimizcha, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni soliqqa tortish subyekti maqomiga ko'ra moslashtirish, ushbu ikki soliq o'rtasidagi muvozanatni topish va ushbu subyektlarning ikki tomonlama soliqqa tortish (yoki soliq olmaslik) xavfini kamaytirish imkonini beradi.

Mulkiy soliqlar sohasida soliqlarni rejalashtirish (prognozlashtirish) bir vaqtning o'zida ham soliq ma'muriyatchiligi vositasi, ham soliq xavfsizligi vositasi sifatida qaraladi. Soliq tizimini sozlash va moslashtirish usullarini tanlashda kadastr qiymati asosida aniqlanadigan mulk obyektining soliq bazasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Ko'chmas mulkni baholashda kadastr qiymati yaqin vaqt ichida va faqatgina rivojlangan davlatlarda asosiy mezon sifatida qabul qilina boshlandi. Mol-mulkni kadastr baholash tizimini yaratishning dastlabki bosqichlarida baholanayotgan obyektlarning ommaviy qamrovi bilan bog'liq mavjud kamchiliklar sinchkovlik bilan tahlil qilinishi kerak, chunki bunday baholash natijalaridan soliq bazasi sezilarli darajada o'zgaradi. Yuqorida qayd etilgan imtiyozlar tizimi va koeffitsiyentlar shkalasi soliq to'lovchilar va kadastr qiymati bo'yicha baholangan soliq solish obyektlarini tabaqalashtirishga asos bo'lishi mumkin.

Mulkiy soliqlarni soliqqa tortish ma'muriyatchiligining qo'llaniladigan vositalarida chuqurroq yechimni talab qiladigan ikki holat mavjud.

Birinchi, soliq to'lovchilarni o'z soliq majburiyatlarini ixtiyoriy ravishda bajarishga undovchi vositalar va usullar doirasini kengaytirishga qaratilgan. Ushbu muammoning yechimini qulay soliq muhitini yaratish va soliq to'lovchilarning soliq savodxonligini oshirishda ko'ramiz.

Ikkinchi holat soliq organlarining mulkiy soliqlarning soliq bazasini legallashtirish bo'yicha faoliyati samaradorligini oshirishni, shu jumladan soliq sohasidagi huquqbuzarliklarni aniqlash va davlatga yetkazilgan zararni qoplashni ta'minlash sohasida idoralararo hamkorlik qilish asosida amalga oshirishni talab etadi. Ushbu muammoning yechimi sifatida mulk solig'i sohasida soliq xavfsizligini samarali monitoringini tashkil etishni ko'rish mumkin, uning algoritmi 1-rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Mulkiy soliqqa tortish sohasida soliq xavfsizligi omillarini tahlil qilish algoritmi¹.

Monitoringning axborot ta'minoti va soliq bazalari va budgetga to'langan mulkiy soliqlar to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar massivini shakllantirish soliq nazorati bo'yicha o'tkazilgan tadbirlarning natijalari bo'yicha soliq tekshiruvlari bilan bog'liq bo'lgan kompleks axborotni o'z ichiga olishi mumkin.

1 Muallif tomonidan tuzilgan

Mahalliy budjetlarni shakllantirishda mulkiy soliqlardan olinadigan soliq tushumlari muhim rol o'ynaydi. Davlat subyektlarining soliq xavfsizligini ta'minlash ularni tahlil qilish usullarini tanlashga bog'liq. Iqtisodiy dinamikaning statistik, matematik usullari va modellari orasida bunday tanlovning keng imkoniyatlari mavjudligini hisobga olgan holda, ularning tasnifiy farqlariga to'xtalib o'tamiz.

Algoritmning har bir qadamida olinadigan natijalarni tahlil qilamiz:

1. Soliq to'lovchilarning to'g'ri tanlanishi soliq bazasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar noto'g'ri yoki noma'lum subyektlar tanlansa, soliq tushumlarida kamchiliklar va kamchiliklarning oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. Tanlash jarayonida yuzaga keladigan xatolar soliqdan qochishga yoki soliq bazasini kamaytirishga olib kelishi mumkin. Shu boisdan, to'g'ri identifikatsiya mexanizmlari joriy etilishi kerak.

2. Mulkiy soliqlar bo'yicha real va aniq ma'lumotlar bazasini shakllantirish soliq xavfsizligining asosiy shartidir. Mazkur ma'lumotlar to'planib, ular asosida tahlil ishlari olib boriladi. Ma'lumotlar to'plashda kamchiliklar bo'lsa, natijalar xato chiqadi va budjetga tushumlar aniq bo'lmaydi. Shu sababli, aniq va samarali ma'lumotlarni yig'ish lozim.

3. Soliq xavfsizligiga tahdidlarni baholash uchun ishonchli ko'rsatkichlar tizimi tanlanadi. Bunday ko'rsatkichlar soliq tushumlarini to'g'ri bashorat qilishda yordam beradi. Ko'rsatkichlar noto'g'ri tanlansa, tahdidlarni aniqlash noto'g'ri bo'ladi, bu esa soliqlarni to'g'ri baholash va xavfsizlikni ta'minlashda muammolarga olib keladi.

4. Har bir ko'rsatkich uchun chegaraviy qiymatlar belgilanadi. Bu chegaralar tahdidlar darajasini aniqlash va ularga tezkor choralar ko'rishga imkon beradi. Chegaralar nomuvofiq aniqlansa, tahdidlarga javob berishda kechikishlar yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilinishi mumkin. Bu esa soliq xavfsizligini sustlashtiradi.

5. Soliq xavfsizligi bo'yicha maqsad qilib qo'yilgan natijalar aniqlanadi va ularga erishish jarayoni boshlanadi. Agar natijalar real bo'lmasa yoki noaniq bo'lsa, ish rejasida qiyinchiliklar paydo bo'ladi va natijalarga erishish mumkin bo'lmaydi.

6. Soliq to'lovchilar guruhlarini bo'yicha tahlil qilinadi va soliq xavfsizligiga tahdid qiladigan omillar aniqlanadi. Guruhlar bo'yicha tahlil soliq xavfsizligini yaxshiroq baholashga imkon beradi. Agar bu jarayon noto'g'ri amalga oshirilsa, muhim tahdidlarni o'tkazib yuborish xavfi bor.

7. Soliq xavfsizligi modellari yaratiladi, bu modellar tahlildan keyingi natijalarga asoslanadi. Modellarning sifati ularning qanchalik aniq va samarali yaratilganligiga bog'liq. Xatolar va omillarning yetarli inobatga olinmasligi modellarning amaliy qiymatini pasaytiradi.

8. Soliq xavfsizligi modelining sifati baholanadi, bu modellar orqali tahdidlarni oldindan bashorat qilish mumkin. Modelning sifati past bo'lsa, soliq xavfsizligiga doir qarorlar samarasiz bo'ladi.

9. Soliq xavfsizligiga tahdidlar aniq baholanadi va tahlil qilinadi. Bu natijalarga asosan xavfsizlikni oshirishga qaratilgan choralar ishlab chiqiladi. Natijalarni noto'g'ri talqin qilish xavfsizlik choralari samarasiz bo'lishiga olib keladi.

10. To'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, soliq xavfsizligini oshirish uchun tegishli qarorlar qabul qilinadi. Agar qarorlar yetarlicha aniq ma'lumotlar asosida qabul qilinmasa, soliq xavfsizligiga doir muammolar yechimiga erishilmaydi.

Mulkiy soliqqa tortishni tahlil qilish va prognozlash tahlilni qisqa, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda o'tkazishni ko'rib chiqish imkonini beradi. Qisqa muddatli indikatorlardan foydalanish vaqtli qatorlarni filtrlash va tasodifiy jarayonlar nazariyasiga asoslangan texnik tahlilning ba'zi usullarini, shuningdek, zamonaviy moslashish usullarini, kuzatuvlarni qayta ishlash tartiblarini sintezlash va boshqalarni qo'llash imkonini beradi [16]. Qisqa muddatli tahlil va prognozlash usullariga korrelyatsion-regression usullar kiradi, ular asosida tanlangan ko'rsatkichlar dinamikasining qisqa muddatli tendensiyalarini baholash mumkin. Mulkiy soliqqa tortish sohasining turli tarkibiy qismlari rivojlanishining yanada umumlashtirilgan tendensiyalari tahlilda modellashtirish va prognozlash usullari yordamida ko'rib chiqiladi.

Tahlil usullari va modellari agregatsiya darajasiga ko'ra ham farqlanadi:

natural ko'rsatkichlar tahlili;

soha (yoki tizim) ning alohida tarkibiy qismlari indekslari (ko'rsatkichlari) tahlili;

umumlashtirilgan indekslar (ko'rsatkichlar) tahlili.

Mulkiy soliqlar soliq bazasini hisoblash uchun qabul qilinadigan har bir mulkiy obyekt uchun osongina ajratish mumkin bo'lgan natural ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali eng batafsil ma'lumotlarni olish mumkin. Trendlarni tahlil qilish uchun soliq bazasi va budjetga to'lanadigan soliq to'lovlari summalarini hisoblashda qatnashuvchi asosiy vositalarning turli guruhlariga mansub ko'chmas mulk qiymat o'lchovlarida keng qo'llaniladigan ma'lumotlarni jamlash talab etiladi. Faqat kelib tushgan soliqlar haqida emas, balki soliq qarzlari (joriy va muddati o'tgan; soliq to'lovchilarning turli guruhlarini bo'yicha, mol-mulk soliqlarining turlari bo'yicha) to'g'risida ham axborot jamlanadi. Umumlashtirilgan indekslardan foydalanish mulkiy soliqlar sohasini xavfsiz va barqaror rivojlantirishning umumiy tendensiyalarini kuzatish uchun zarurdir.

Xavfsizlik omillarini tahlil qilishda, odatda, oldindan belgilangan chegara qiymatlariga ega bo'lgan indikatorlar (ko'rsatkichlar)dan foydalaniladi. Joriy va keyingi rejali davrlar uchun budjetda O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjetlariga kelib tushgan mol-mulk soliqlaridan shakllanadigan soliq daromadlari hajmlari chegaraviy miqdorlar sifatida qabul qilinishi mumkin. Ular budjetlararo mablag'larni qayta taqsimlash va hududlarning budjet ta'minotini tenglashtirish siyosatini belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mulkiy soliqlar ma'muriyatchiligi hududiy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Samarali soliq boshqaruvi soliq tushumlarini oshirish, soliq yukini adolatli taqsimlash va soliq xavfsizligini mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, soliq tizimidagi ayrim kamchiliklar va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish zarurati kuzatilmoqda. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Soliq ma'muriyatchiligini modernizatsiya qilish – soliq jarayonlarini raqamlashtirish va soliq to'lovchilar uchun qulay sharoit yaratish.

2. Kadastr tizimi bilan integratsiyani kuchaytirish – mulkiy soliqlarning aniq hisob-kitob qilinishini ta'minlash uchun ko'chmas mulk obyektlarining to'liq va shaffof ro'yxatini shakllantirish.

3. Hududiy soliq yukini optimallashtirish – iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab soliq stavkalarini moslashtirish, tadbirkorlik va investitsiyalarni rag'batlantirish.

4. Soliq imtiyozlarini takomillashtirish – ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan asoslangan soliq preferensiyalarini joriy etish, imtiyozlarni suiiste'mol qilishning oldini olish.

5. Soliq xavfsizligi monitoringini kuchaytirish – soliq tushumlari va soliq qarzlarini doimiy nazorat qilish, soliq xavfsizligiga tahdidlarni aniqlash va minimallashtirish.

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilishi soliq tizimining samaradorligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va hududlarning moliyaviy mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bizning fikrimizcha, mulkiy soliqqa tortishda soliq xavfsizligi omillarini tahlil qilish asosida monitoringni tashkil etish konsepsiyasi, soliq ma'muriyatchiligi imkoniyatlarini kengaytiradi, hududiy budjetlarning soliq daromadlari o'sishini ta'minlash uchun uning instrumentlarini takomillashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyuldagi "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4389-sonli qaroriga 1-ilova <https://lex.uz/docs/-4415356>
2. Bird, R. M., & Slack, E. (2004). *International Handbook of Urban Systems: Studies of Urbanization and Migration*. Edward Elgar Publishing.
3. Fischel, W. A. (2001). *The Homevoter Hypothesis: How Home Values Influence Local Government Taxation, School Finance, and Land-Use Policies*. Harvard University Press.
4. Bahl, R., & Linn, J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press.
5. Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
6. Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). *Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries*. International Monetary Fund (IMF).
7. Stiglitz, J. E. (2015). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W. W. Norton & Company.
8. To'lakov, U.T., (2021). Mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlarni takomillashtirish. "Logistika va iqtisodiyot" ilmiy elektron jurnali, 1(2), 425-435.
9. To'lakov, U.T., (2021). Mol-mulk solig'i stavkalarini belgilashning o'ziga xos xususiyatlari. "Logistika va iqtisodiyot" ilmiy elektron jurnali, 1(5), 286-297.
10. To'lakov, U. (2025). Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari., 5(1), 91-105.
11. To'lakov, U.T. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirishning xorij tajribasi. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 4(03), 3-12
12. To'lakov, U.T. (2024). Samarali soliq ma'muriyatchiligini ta'minlashning nazariy va konseptual asoslari. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida soliq-budjet siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami, 32-34.
13. To'lakov, U.T. (2023). Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish usullari. "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 44-47.
14. Мироновой, О.А. Налоговая безопасность: монография. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 463 с.
15. Мишустина, М.В. Налоги и налоговое администрирование: учебник. – Москва: Просвещение, 2015. – 912 с.
16. Сенчагова, В.К. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России. – Москва: Анкил, 2013. – 688 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
